

Банкрот деб топиш тўғрисидаги ишлар кўрилишида прокурор иштирокини такомиллаштириш масалалари

Отажанов Бобур Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни

муҳофаза қилиш академияси қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети
катта прокурори

Маълумки, қарздор юридик шахсларнинг кредиторлар олдидаги мажбуриятларини бажариш масъулиятини кучайтирилиши мамлакат иқтисодиётини янада ривожланишига хизмат қилади.

Бинобарин, тўловга қодир бўлмаган хўжалик юритувчи субъектларнинг банкротлик механизмини шакллантириш Ўзбекистон иқтисодиётини ривожланишининг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Ушбу механизм ёрдамида самарасиз бўлган мулкдорларни алмаштириш, корхоналарни тугатиш, ижтимоий муҳим аҳамият касб этадиган ва даромад келтирадиган корхоналарни сақлаб қолиш, мулкчилик муносабатларининг барқарорлигини таъминлаш ҳамда иш билан бандликни кафолатлаш мақсади назарда тутилган.

Банкротлик институти қуйидаги усуллар билан иқтисодиётга таъсир қилиши ва соғломлаштириши мумкин:

- 1) Тўловга қодир бўлмаган қарздорларни тижорат фаолиятини тугатиш;
- 2) Иқтисодий начор аҳволга тушиб қолган хўжалик юритувчи субъектларга ўз фаолиятини қайта ташкил қилиш ва тўлов қобилиятини тиклашга имконият бериш орқали.¹

Шу ўринда банкротлик институти иқтисодий начор, бироқ ўз тўлов қобилиятини тиклаш имкониятига эга корхоналарни молиявий жиҳатдан соғломлаштириш ёки иқтисодиётни худди шундай начор аҳволдаги, рентабелсиз, яъни ўз харажатини ўзи кўтара олмайдиган, даромадсиз ва

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунига шарҳлар // Муаллифлар жамоаси: М. К. Азимов ва бошқ. – Тошкент, “Шарқ” НМАК. 2007. - 18 б.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

истиқболига ишонч йўқ хўжалик юритувчи субъектлардан халос этиш йўли билан мустаҳкамловчи жорий механизмлардан бири ҳисобланади.²

Муқаддам мамлакатимизда кредиторлар даъволарини қондириш мақсадида хўжалик юритиш субъектлари бўлмиш юридик ва жисмоний шахсларни банкрот бўлган деб эътироф этиш шартлари ва тартиби “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунда белгиланган эди.³

Банкротлик таомилларини янада соддалаштириш, суд бошқарувчилари фаолиятини такомиллаштириш, халқаро рейтингларда Ўзбекистон Республикасининг позициясини яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 февралдаги “Банкротлик таомилларини янада соддалаштириш ва суд бошқарувчилари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4146-сон қарори⁴ билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2019 йил 1 майга қадар муддатда илғор хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда, янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритиш вазифаси белгиланган.

2022 йилнинг 12 апрель куни Ўзбекистон Республикасининг “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди.⁵ Мазкур Қонунни қабул қилишдан мақсад юридик ва жисмоний шахсларнинг тўловга

² Ибрагимова А. Банкротлик тўғрисидаги ишларни ҳал этишнинг хусусиятлари // <http://old.adolatnashr.uz/page/bankrotlik-tugrisidagi-ishlarni-khal-etishning-hususiyatlari-0>

³ Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 474-II-сонли Қонуни билан тасдиқланган янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/955375>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банкротлик таомилларини янада соддалаштириш ва суд бошқарувчилари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 1 февраль ПҚ-4146-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.02.2019 й., 07/19/4146/2566-сон; 14.12.2019 й., 06/19/5894/4161-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.12.2021 й., 07/21/73/1227-сон.

⁵

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

қобилиятсизлиги муносабатларини тартибга солиш, жумладан, иқтисодий ночор аҳволга тушган юридик ва жисмоний шахсларга нисбатан тўловга қобилиятсизлик тартиб-таомилларини қўллаш орқали уларнинг фаолиятини қайта тиклашга қаратилган.

Мазкур Қонун билан Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 474-П-сонли Қонуни билан тасдиқланган янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни ўз кучини йўқотди. Мазкур Қонунда муқаддам амалда бўлган “Банкротлик тўғрисида”ги Қонундан фарқли равишда ушбу тоифадаги ишларда прокурор иштирокига доир нормалар назарда тутилмаган.

Бироқ Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни 4-моддасига кўра, судларда иқтисодий низоларни кўришда иштирок этиш, қонунларга зид бўлган суд ҳужжатларига протест келтириш прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири этиб белгиланган.⁶ Ушбу нормага кўра, прокурорлар иқтисодий судлар томонидан ишларни кўриб чиқишда иштирок этиш ҳуқуқига эга, бироқ тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонунчиликка кўра, прокурорлар банкротлик тўғрисидаги ишлар бўйича судга мурожаат этиш ҳуқуқига эга бўлган шахслар қаторидан чиқарилган (“Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонуннинг 7-моддаси биринчи қисми). Бизнинг назаримизда, жисмоний шахсларга нисбатан тўловга қобилиятсизлик тартиб-таомилларининг қўлланилишини ҳисобга олган ҳолда, ушбу тоифадаги ишларни кўриб чиқишда прокурорнинг иштирок этиш зарур ва ушбу зарурат қўйидагилар билан асослантирилади:

биринчидан, прокурорнинг судга ариза билан мурожаат қилиши ва ишнинг муҳокамасида иштирок этиши фақат фуқароларнинг ҳуқуқларини, жамият ёки давлатнинг қонун билан қўриқладиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилади.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/106197>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Фуқароларнинг банкротлиги тўғрисидаги ишларни иқтисодий судлар томонидан кўриб чиқиш амалиётида, муқаррар равишда, судда фуқаро соғлиғи, меҳнатга лаёқатсизлиги, ёши ва бошқа узрли сабабларга кўра ўз ҳуқуқларини ҳимоя қила олмайдиган ҳолатлар юзага келади. Ушбу муаммо банкротлик тўғрисидаги ишларга вояга этмаганларнинг ҳуқуқларига ёки суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида васийлик ва ҳомийлик органини жалб қилиш орқали ҳал қилиниши мумкин. Бироқ, айрим олимларнинг фикрича, ўз ҳуқуқларини ҳимоя қила олмайдиган фуқароларнинг ҳуқуқларини тўлиқ ҳимоя қилиш мақсадида судга васийлик ва ҳомийлик органларини жалб қилиш бир қатор сабабларга кўра (ёши, соғлиғи, ҳуқуқий билимларнинг етарли эмаслиги ва ҳ.к.) чекланади.⁷

Иккинчидан, прокурорнинг банкротлик тўғрисидаги ишларда иштирок этиш зарурати аксарият ҳолларда давлатнинг иқтисодий манфаатларини (давлат мулки бўлган корхоналарни банкротлик тўғрисидаги иш юритишда иштирок этиш, давлатнинг бошқа манфаатларини) ҳимоя қилиш зарурати билан боғлиқ бўлади. Дарҳақиқат, юзага келадиган салбий оқибатларни бартараф этишдан кўра, банкротлик жараёнидаги ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш анча самарали ва мақсадга мувофиқдир. Прокурорнинг банкротлик тўғрисидаги ишларда иштирок этиши эса, шубҳасиз, бунга ҳисса қўшади.

Банкротлик тўғрисидаги ишларда прокурор иштирокини кенгайтиришнинг зарурати яна шу билан асослантириладики, банкротлик тўғрисидаги ишларни иқтисодий судларда кўрилиши жараёнидан тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун юридик, биринчи навбатда, маъмурий ва жиноий жавобгарликни аниқлаш ва уни амалга оширишда прокурор муҳим рол ўйнайди.

⁷ Доборез И.А. Прокурор в делах о несостоятельности (банкротстве) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. Юридические науки. 2015. – Т. 1 (67). № 4. – С. 77–82.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 275-моддасига кўра, прокурор маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш чоғида қонунларнинг ижроси устидан назоратни амалга оширар экан:

маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатишга;

иш материаллари билан танишиб чиқишга;

иш юритиш вақтида органлар (мансабдор шахслар)нинг ҳаракатлари қонунийлигини текширишга;

ишни кўриб чиқишда қатнашишга;

ишни кўриб чиқиш вақтида вужудга келган масалалар хусусида илтимосини баён этишга, хулосалар беришга;

маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун тегишли органлар (мансабдор шахслар) таъсир кўрсатиш чораларини тўғри қўлланганлигини текширишга;

маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш юзасидан қабул қилинган қарорга ёки шикоят юзасидан чиқарилган қарорга протест келтиришга;

қонунда назарда тутилган бошқа ҳаракатлар қилишга ҳақлидир.⁸

Шундай экан, банкротлик тўғрисидаги низоли ишларни иқтисодий судларда кўриш жараёнида тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонунга хилоф ҳаракатлар содир этилган бўлса Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари бажарилиши устидан назоратни амалга ошираётган прокурор маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида ишни қўзғатиш ҳуқуқига эга бўлади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 179⁵-моддасида қасддан банкротликка олиб келиш учун жавобгарлик назарда тутилган. Унга кўра, якка тартибдаги тадбиркор томонидан ёки юридик шахс мансабдор шахси, муассиси (иштирокчиси) ёхуд мол-мулкнинг мулкдори томонидан шахсий манфаатларини ёки бошқа шахсларнинг манфаатларини кўзлаб содир этилган қасддан банкротликка олиб келиш, яъни тўловга қобилиятсизликни қасддан юзага келтириш ёки ошириш, ушбу якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // <https://lex.uz/acts/97664>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

барқарор иқтисодий ночорлигига (банкротлигига) олиб келса, кредиторларга зарар етказилишига сабаб бўлса, мансабдор шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Бундан ташқари, мамлакатимиз Жиноят кодексига ҳам банкротликни яшириш (181-модда), яъни хўжалик юритувчи субъектнинг ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумот ва ҳужжатларни тақдим этиш, бухгалтерлик ҳисоботларини бузиб кўрсатиш йўли билан иқтисодий жиҳатдан ўзининг тўловга қодирлигининг йўқотганлигини ёки иқтисодий ночорлигини бошқача тарзда қасдан яшириши кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг бир юз эллик бараваридан икки юз эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки икки йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши назарда тутилган.

Ундан ташқари, Жиноят кодексининг 181¹-моддасида қасдан банкротликка олиб келиш учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унга кўра, якка тартибдаги тадбиркор томонидан ёки юридик шахс мансабдор шахси, муассиси (иштирокчиси) ёхуд мол-мулкининг мулкдори томонидан шахсий манфаатларини ёки бошқа шахсларнинг манфаатларини кўзлаб содир этилган қасдан банкротликка олиб келиш, яъни тўловга қобилиятсизликни қасдан юзага келтириш ёки ошириш, ушбу якка тартибдаги тадбиркорнинг ёки юридик шахснинг барқарор иқтисодий ночорлигига (банкротлигига) олиб келса, кредиторларга кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг бир юз эллик бараваридан икки юз эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

уч йилгача озодликни чеклаш ёки икки йилдан уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.⁹

Кўриб турганимиздек, прокурорнинг банкротлик тўғрисидаги ишларда иштирок этишининг бундай имконияти ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг олдини олиш вазифасини ҳам бажаради.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 474-П-сонли Қонуни билан тасдиқланган янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасида, пул мажбуриятларини бажармаганлиги муносабати билан қарздорни банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан иқтисодий судга мурожаат этиш ҳуқуқига қарздор ва кредитор билан бирга прокурор ҳам эга бўлган. Шунингдек, мажбурий тўловлар бўйича мажбуриятларни бажармаганлиги муносабати билан қарздорнинг банкротлиги тўғрисида иш кўзгатиш ҳақидаги ариза билан иқтисодий судга мурожаат қилиш ҳуқуқига қарздор, прокурор, давлат солиқ хизмати органлари, шунингдек устав фондида давлат улуши бўлган ва (ёки) пул мажбуриятлари бўйича Ўзбекистон Республикаси олдида қарзи бўлган юридик шахсларга нисбатан банкротлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат органи ва унинг ҳудудий органлари эга эди.¹⁰

Мазкур Қонуннинг 36-моддасига кўра, банкротлик тўғрисидаги иш прокурорнинг аризаси асосида кўрилаётган ҳолларда прокурор банкротлик тўғрисидаги ишда иштирок этувчи шахс сифатида эътироф этилган.

Хатто мазкур Қонуннинг 44-моддаси “Прокурорнинг аризаси” деб номланиб, унда прокурор қарздорни банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан иқтисодий судга қуйидаги ҳолларда мурожаат этишга ҳақли эканлиги белгиланган:

- банкротликнинг яширилган аломатларини аниқлаганида;
- кредитор манфаатларини кўзлаб.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://lex.uz/acts/111453#2460108>

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апрелдаги 474-П-сонли Қонуни билан тасдиқланган янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/955375>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Юридик адабиётларда прокурорнинг бу каби ҳуқуқларга эга бўлиши унинг жамият манфаатларини ҳимоя қилишга ваколатли шахс сифатидаги роли билан изоҳланган.¹¹

Тадқиқот доирасида ўтказилган прокурорнинг банкротлик тўғрисидаги ишларда иштирокини кучайтириш борасида респондентлар ўртасида ўтказилган ижтимоий сўров натижаларига кўра, 74 % респондент прокурор ваколоти ва иштирокини муҳим эканлиги борасида фикр билдирган.

Қолаверса, таҳлиллар шуни кўрсатадики, прокуратура ва суд амалиётида прокурорнинг банкротлик тўғрисидаги ишларда иштирокини чеклашни асослайдиган, ушбу қондани амалдаги “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонунга қайтаришга тўсқинлик қиладиган салбий мисоллар мавжуд эмас. Аксинча, прокурорнинг ушбу тоифадаги ишларда иштирок этиб, судларнинг ноқонуний қарорларига муносабат билдириши орқали қуйи судлар томонидан йўл қўйилган камчиликлар юқори судлар томонидан тўғриланган. Статистик маълумотларга қараганда, биргина 2020 йилнинг биринчи чорагида қуйи инстанция судлари томонидан банкрот деб топиш ҳақидаги ишларни кўришда иш ҳолатлари тўлиқ ўрганилмаганлиги натижасида судлов ҳайъатида ушбу тоифадаги 8 (3) та ишлар бўйича қабул қилинган суд қарорлари ўзгартирилган ва бекор қилинган.¹²

Шу ўринда суд амалиётидан мисол келтирамиз. Тошкент шаҳар иқтисодий суди томонидан “ART Building” МЧЖнинг банкротлик иши доирасида аризачи “Tax Planning Services” МЧЖнинг 53.352.926 сўмлик талабини навбатга қараб кредиторлар реестрига киритиш тўғрисида ноқонуний қарор қабул қилинган.

¹¹ Раздорожный К.Б. Тенденции совершенствования и возможные пути развития законодательства об участии прокурора в арбитражном процессе // “Молодой учёный”. Международный научный журнал. № 21 (155). 2017. – 349 с.

¹² Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг иқтисодий суд ишларини юрителида прокурор ваколатини таъминлаш бошқармасининг 2020 йил 2-ярмига белгиланган иш режаси ижроси бўйича Олий суднинг иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъатида суд ҳужжатларини назорат тартибида қайта кўриш амалиёти материалларидан.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Ваҳоланки, “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуннинг 134-моддаси биринчи қисмига кўра, суд харажатлари, суд бошқарувчиларига ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар, жорий коммунал тўловлар ва фойдаланиш тўловлари, қарздорнинг мол-мулкни суғурта қилиш харажатлари қопланади, шунингдек қарздорнинг банкротлик тўғрисида иш қўзғатилганидан кейин юзага келган мажбуриятлар бўйича талаблар ҳамда қарздор қайси фуқаронинг ҳаётига ёки соғлиғига зарар етказилганлиги учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлса, шу фуқаронинг талаблари навбатдан ташқари қондирилади.

Судлов ҳайъатининг 2019 йил 12 майдаги қарори билан ушбу суд қарори ўзгартирилиб, 53.352.926 сўмлик талабини навбатдан ташқари қондириш чораларини кўриш мажбурияти юклатилган.¹³

Бу борада ўрганилган хорижий давлатларнинг қонунчилик тажрибаси бир қатор МДХ давлатларининг қонунчилигида давлат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида банкротлик тўғрисидаги ишларда прокурорнинг иштирок этиш имконияти кўзда тутилганлигини кўрсатади. Бу, биринчи навбатда, давлат иштирокининг муҳим улушига эга бўлган ўтиш давридаги иқтисодиётга эга Россия, Беларус, Қозоғистон ва Арманистон каби давлатларга тааллуқлидир.

Беларус Республикасининг “Иқтисодий ночорлик (банкротлик) тўғрисида”ги Қонунининг 34-моддасига кўра, агар прокурор қасдан банкротлик белгиларини аниқласа, сохта банкротлик; агар қарздорнинг мажбурий тўловлар бўйича қарзлари бўлса; - пул мажбуриятлари бўйича Беларус Республикасининг маъмурий-ҳудудий бирлиги бўлган Беларус Республикаси кредиторлар манфаатларида ва қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳолларда прокурор қарздорнинг тўловга лаёқатсизлиги

¹³ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш бошқармасининг 2020 йил 2-ярмига белгиланган иш режаси ижроси бўйича Олий суднинг иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъатида суд ҳужжатларини назорат тартибида қайта кўриш амалиёти материалларидан.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

(банкротлиги) тўғрисида хўжалик судига ариза билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлади.¹⁴

Қозоғистон Республикасининг “Реабилитации ва банкротлик тўғрисида”ги Қонуни 47-моддасига биноан, прокурор судга қарздорни банкрот деб топиш тўғрисидаги ариза билан:

- 1) қасддан банкротлик белгилари аниқланганда;
- 2) кредитор - Қозоғистон Республикаси, давлат органлари манфаатларини кўзлаб мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Прокурорнинг аризаси, агар Қозоғистон Республикасининг қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса ёки ҳуқуқий муносабатларнинг моҳиятидан келиб чиқмаса, кредиторнинг аризасига нисбатан ушбу Қонунда назарда тутилган талабларга риоя қилган ҳолда судга берилади.¹⁵

Арманистон Республикасининг “Тўловга лаёқатсизлик (банкротлик) тўғрисида”ги Қонуни 6-моддасига кўра, давлат органлари томонидан банкротлик тўғрисидаги даъво тақдим этилмаган тақдирда, у “Прокуратура тўғрисида”ги қонунда ва Арманистон Республикасининг бошқа қонунларида белгиланган тартибда прокуратура томонидан тақдим этилади.¹⁶

Кўриб турганимиздек, хорижий давлатларнинг “Тўловга лаёқатсизлик (банкротлик) тўғрисида”ги Қонунларида ҳам прокурорнинг банкротлик тўғрисидаги ишларда ваколати ва иштирокини чеклашга қаратилган нормалар мавжуд эмас. Аксинча, мазкур қонунчилик прокурорнинг ушбу тоифадаги ишларда фаол иштирокчи сифатида ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз.

¹⁴ Закон Республики Беларусь “Об экономической несостоятельности (банкротстве)” // https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_bankrotstve.htm

¹⁵ Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31518958&pos=3;-106#pos=3;-106

¹⁶ Закон Республики Армения “О банкротстве” // <http://www.parliament.am>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Тадқиқот мавзуси доирасида мамлакатимиз ОАВда эълон қилинган мақолаларни таҳлил қилиш натижаси шуни кўрсатадики, айрим мутахассислар Ўзбекистон Республикасининг “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонуни лойиҳаси юзасидан билдирган фикрлари айрим ўринларда танқидий бўлганлигини ҳам кўрсатади. Масалан, амалиётчи мутахассис Б. Парпиев шундай фикрларни билдиради: “Юристкадр” телеграмм каналида ёзишча, “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонун лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг 2-ўқишидан ҳам ўтган. Бу қонун ҳозирда амалда бўлиб турган “Банкротлик тўғрисида”ги қонуннинг ўрнида кўрилмоқда. Яъни, агар янги лойиҳа қабул қилинса, “Банкротлик тўғрисида”ги қонун ўз кучини йўқотади. Янги лойиҳада оғир аҳволга тушган корхоналарни соғломлаштириш, иш ўринларини сақлаб қолиш каби баъзи муҳим янгиликлар бор. Лекин, асосий ўзгаришлар: “банкротлик” сўзининг кулоққа хунук эшитилиши билан боғлиқ бўлса керак.¹⁷

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасининг “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали прокурорнинг банкротлик тўғрисидаги ишларда иштирокини кучайтириш, муқаддам амалда бўлган Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунида прокурор иштирокига доир нормаларни юқорида қайд этилган Қонунда тўлиқ ўз ифодасини топиш чораларини кўриш таклиф қилинади.

¹⁷ Парпиев Б. Иқтисодий судлар томонидан банкротлик тўғрисидаги ишларни юритишнинг ўзига хос хусусиятлари. 2021-09-08 // <https://bogdod.uz/site/view/news/1078>